

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, Halaman 127-133
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.13959285)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13959285>

Isu-Isu Pernikahan Dalam Perspektif Gen Z

Febriyanti Rossanti¹, Ilham Nuril Azhar², Yosua Victor Putra W³, Bintang Apriliani⁴,
Muslikah⁵, Ashari Mahfud⁶

¹²³⁴⁵⁶Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Email: iqlimafebri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perspektif Generasi Z (Gen Z) terhadap isu-isu pernikahan di era kontemporer, menggali pergeseran nilai dan prioritas perspektif Gen Z terhadap pernikahan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, studi ini melibatkan wawancara mendalam terhadap 8 mahasiswa di Semarang, Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas pandangan Gen Z tentang pernikahan, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, agama, ekonomi, budaya dan teknologi. Mayoritas responden masih menginginkan pernikahan, namun dengan pendekatan yang lebih hati-hati dan reflektif akan berbagai hal. Gen-Z menekankan pentingnya kesiapan mental, emosional, dan finansial sebelum menikah. Pengaruh media sosial terungkap signifikan dalam membentuk persepsi tentang pernikahan, termasuk kekhawatiran tentang isu-isu seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Gen Z cenderung mendukung kesetaraan peran dalam rumah tangga dan pentingnya komunikasi terbuka. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan modern dalam pandangan Gen Z tentang pernikahan. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan praktisi yang bekerja dengan kaum muda Gen Z, menyoroti perlunya pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan perspektif unik Gen Z dalam hal hubungan dan pernikahan.

Kata Kunci: *Generasi Z, Pernikahan, Perspektif, Kesiapan Pernikahan*

Abstract

This study examines Generation Z (Gen Z) perspectives on contemporary marriage issues, exploring the shifting values and priorities of Gen Z perspectives on marriage. Using qualitative descriptive methods, the study involved in-depth interviews with 8 university students in Semarang, Indonesia. The results show the complexity of Gen Z's views on marriage, which are influenced by social, religious, economic, cultural and technological factors. The majority of respondents still want marriage, but with a more cautious and reflective approach to various things. Gen Z emphasizes the importance of mental, emotional and financial readiness before marriage. The influence of social media is revealed to be significant in shaping perceptions about marriage, including concerns about issues such as divorce and domestic violence. Gen Z tends to support equal roles in the household and the importance of open communication. The study also reveals tensions between traditional and modern values in Gen Z's views on marriage. These findings have important implications for policymakers, educators and practitioners working with Gen Z youth, highlighting the need for a more responsive approach to Gen Z's unique needs and perspectives on relationships and marriage.

Keywords: *Generation Z, Marriage, Perspective, Marital Readiness*

Article Info

Received date: 05 Oktober 2024

Revised date: 10 Oktober 2024

Accepted date: 18 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Gen Z merupakan generasi yang lahir pada periode tahun 1997 -2012. Gen Z merupakan generasi yang lahir pada periode tahun 1997-2012. Gen Z tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi digital, yang membentuk pola pikir serta cara pandang mereka terhadap berbagai aspek kehidupan, Salah satunya aspek pernikahan. Perspektif Gen Z saat ini mengenai pernikahan di dalamnya memuat aspek kesetaraan gender, Menurut Graf (2019) terjadi pergeseran nilai tradisional mengenai peran gender dalam pernikahan, terdapat 72% Gen Z menjunjung adanya kesetaraan gender dalam hal pembagian tugas dalam rumah tangga. Perspektif Gen Z ini buah hasil dari fakta lapangan yang seringkali terjadi budaya Patriarki yang mengakibatkan subordinasi kepada salah satu gender yang menganggap bahwa kedudukan laki laki selalu superior dibanding perempuan. Hal ini tentu menjadi kerugian salah satu gender yang sering kali merasakan beban ganda yakni

perempuan, seringkali perempuan ini merasakan bahwa tanggungan yang mereka rasakan jauh lebih berat dikarenakan seluruh pekerjaan rumah tangga hampir 90% dikerjakan oleh perempuan sedangkan perspektif lain menganggap tanggung jawab tersebut bukan ranah untuk laki-laki, hal ini tentu menjadi timpang dan dirasa kurang adil untuk salah satu gender. Oleh karena itu Gen Z menggeser perspektif tersebut dengan mendukung adanya kesetaraan gender dalam pembagian tugas rumah tangga.

Penelitian ini mengambil subjek Gen Z dikarenakan Gen Z sedang di fase dewasa awal yang merujuk pada teori Erik Erikson adalah pada fase Keintiman vs Isolasi yang dimana pada fase ini, konflik akan berfokus pada hubungan intim dalam membentuk komitmen jangka panjang dengan seseorang selain keluarga, terbuka terhadap isu-isu sosial yang sedang booming. Selain itu Gen Z mulai lebih peduli mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masa depannya. Gen Z cenderung sedang menata dengan rapi dan struktur rencana masa depan mereka dan hal ini tentu relevan dikarenakan subjek yang diteliti sedang dalam fase dewasa awal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali perspektif, pandangan, dan opini Gen Z terhadap pernikahan hingga artikel ini ditulis. Fokus dari adalah memahami bagaimana Gen Z menilai pernikahan menjadi salah satu hal yang sakral sehingga dapat dibangun sebaik mungkin dan bersamaan dengan itu menggali anggapan Gen Z mengenai kemungkinan bahwa pernikahan dapat menjadi hal yang menakutkan untuk dijalani. Fokus utama dari penelitian adalah mengumpulkan berbagai kemungkinan perspektif Gen Z terhadap pernikahan hingga dilakukannya analisis berdasarkan data yang terkumpul.

Gen Z yang merupakan individu berusia 18 sampai 26 tahun. Gen Z dijuluki iGen (internet generation) yang identik dengan gaya hidup serba cepat dan instan. Disebut demikian karena Gen Z merupakan generasi pertama yang tumbuh bersama perkembangan teknologi yang begitu pesat. Gen Z saat ini berada pada fase transisi remaja menuju dewasa awal yang dimana mulai mencari jati diri dan muncul ketertarikan kepada lawan jenis dan mengenal lebih dalam. Gen Z yang sekarang ini, selama penelitian ini ditulis berusia remaja akhir hingga dewasa awal perlu mempersiapkan diri untuk masa dewasa, Yang dimana salah satu tugas perkembangan dari fase dewasa adalah mempersiapkan pernikahan dan keluarga.

Fenomena terkait pernikahan pada lingkup Gen Z menunjukkan pergeseran secara signifikan dari pola tradisional yang telah diyakini generasi sebelumnya. Berdasarkan penelitian menurut Parker & Igielnik (2020) yang telah dilakukan oleh Pew Research Center, Mayoritas Gen Z menunda pernikahan sampai usia yang dianggap sudah matang, hal tersebut disebabkan karena berfokus pada pengembangan karir dan pendidikan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan salah satu teori fase perkembangan manusia menurut Erikson yang dimana salah satu fasenya disebut dewasa awal dimulai usia 20 tahun. Tugas perkembangan dewasa awal menurut Feist & Feist (2013) menyatakan membentuk keintiman, berkomitmen dan menciptakan keluarga. Berdasarkan teori Erik Erikson seharusnya pada masa dewasa awal merupakan masa dimana seseorang sudah mulai memikirkan mengenai masa depannya yang berhubungan dengan pernikahan, sehingga menjadi perbandingan yang cukup timpang antara survey yang dilakukan dengan teori yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Pengaruh eksternal seperti keluarga, teman sebaya, dan masyarakat sekitar serta pengalaman menjadi pembentuk ekspektasi dan perspektif individu terkait pernikahan yang ideal dan bagaimana hubungan seharusnya dijalani. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Sudirjo & Alif (2018) bahwa perkembangan yang terjadi pada individu tidak dapat terlepas dari stimulus sosial yang telah dialami.

Twenge (2017) mengamati bahwa Gen Z lebih memprioritaskan stabilitas finansial dan pencapaian tujuan pribadi sebelum mempertimbangkan pernikahan. Hal ini sering dikaitkan dengan prioritas generasi ini pada pendidikan dan pengembangan karir. Gen Z lebih fokus pada pencapaian pribadi dan stabilitas finansial sebelum mempertimbangkan komitmen jangka panjang seperti pernikahan. Aspek finansial memang menjadi pertimbangan utama bagi Gen Z dalam konteks pernikahan dalam kesimpulannya. Fry dan Parker (2018) menemukan bahwa banyak anggota Gen Z menganggap kemandirian ekonomi sebagai prasyarat penting sebelum memasuki jenjang pernikahan. Hal ini mencerminkan pengalaman mereka tumbuh di era pasca resesi di berbagai negara dan ketidakpastian global yang menuntut untuk dapat memenuhi kebutuhan yang menjadi tuntutan mereka dapat bertahan hidup, hal tersebut sejalan dengan perkembangan zaman yang terus berkembang dimana terkadang manusia harus mampu bersaing apapun keadaan yang dialami saat itu.

Disaat Gen Z merasa cukup matang dalam finansial maupun pencapaiannya terhadap tujuan yang ditetapkan sebelumnya mereka baru akan muncul keinginan untuk menikah namun tidak sedikit

Gen Z yang memilih untuk tidak menikah karena berbagai macam faktor yang membuat mereka ragu-ragu mengambil keputusan untuk menikah. Salah satunya berkaitan dengan kuatnya arus informasi yang beragam di media sosial yang salah satunya merupakan informasi terkait dengan pernikahan, yang dari pengguna media sosial itu sendiri memiliki berbagai pandangannya masing-masing terkait dengan pernikahan dan dapat dengan bebas membagikannya di media sosial. Selain pada pembahasan sebelumnya, Fenomena isu terkait pernikahan pada lingkup Gen Z menunjukkan pergeseran, Pergeseran tersebut juga terlihat dari nilai tradisional yang terlihat jelas dalam sikap Gen Z terhadap pernikahan. Seemiller dan Grace (2018) dalam buku mereka "Generation Z: A Century in the Making" mengungkapkan bahwa generasi ini lebih terbuka terhadap berbagai bentuk hubungan, termasuk kohabitasi tanpa ikatan pernikahan. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dari ajaran berbagai agama yang melarang kehidupan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan. Gen Z sekarang juga cenderung menentang norma-norma tradisional tentang peran gender dalam pernikahan, dengan penekanan yang lebih besar pada kesetaraan.

Pergeseran nilai-nilai pada Gen Z menjadi salah satu aspek kunci untuk memahami fenomena ini. Merujuk pengamatan Lewis et al. (2015) masyarakat masa kini mengalami perubahan fokus dari pernikahan dini beralih ke karir dan pengembangan diri. Hal tersebut memunculkan tantangan baru dalam membangun hubungan antar pribadi dan menuntut konselor komunitas untuk menyesuaikan pendekatan yang nantinya akan diberikan kepada konseli yang termasuk ke dalam golongan Gen Z.

Aspek multikultural dan berbagai kebudayaan juga menjadi hal yang penting dalam analisis ini, Pesatnya arus informasi akan membentuk berbagai perspektif dari masyarakat. Sue et al. (2019) mengutamakan urgensinya memahami bagaimana latar belakang budaya dan etnis mempengaruhi perspektif terkait pernikahan. Gen Z memiliki pendapat bahwa konselor harus mengembangkan kompetensi mengenai budaya yang kuat yang berguna membantu konseli dalam mengatasi permasalahan antara nilai-nilai tradisional dan modern yang rentan muncul dalam memutuskan pernikahan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, fenomena isu pernikahan pada Gen Z adalah tantangan yang membutuhkan pendekatan universal dari perspektif konseling komunitas. Dengan mengerti dan menanggapi dinamika sosial-budaya yang unik dari Gen Z, Konselor komunitas dapat mengembangkan kembali intervensi yang dirasa lebih efektif dan signifikan dilakukan. Hal tersebut mendukung individu dan komunitas secara menyeluruh serta membantu Gen Z mengambil sebuah perspektif dan keputusan pernikahan dengan baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui isu-isu pernikahan dalam perspektif Gen Z.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi (1991) penelitian deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah, diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya, guna membuat kesimpulan-kesimpulan sebagai hasil analisis permasalahan penelitian. Proses penelitian ini melibatkan 8 mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di kota Semarang. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2024 terhitung sejak pemilihan judul dan pelaksanaan penelitian sampai pada penyusunan laporan penelitian sebagai hasil dari penelitian.

Peneliti melakukan penelitian mengumpulkan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan dasar teori. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni model interaktif dari Miles & Huberman dengan tahapan awal mereduksi data dengan cara kita memfokuskan data lapangan yang kompleks dan memfokuskan pada intinya, penyajian data hal ini memudahkan untuk merencanakan hal yang akan dilakukan selanjutnya, penarikan kesimpulan dapat bersifat sementara dan didukung bukti yang valid berdasarkan data lapangan dan penelitian sebelumnya maka kesimpulan tersebut menjadi kredibel.

HASIL

Berikut merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 8 narasumber, yang menghasilkan jawaban sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Wawancara

No	Indikator	Hasil
----	-----------	-------

1.	Keinginan Menikah	Dari 8 narasumber yang diwawancarai 6 narasumber mengatakan ingin menikah, 2 narasumber menjawab "bisa jadi", 1 tidak ingin menikah
2.	Tujuan utama pernikahan	Berdasarkan hasil wawancara pada 8 narasumber, 8 narasumber memiliki jawaban yang beragam namun narasumber dominan mengatakan tujuan dari pernikahan adalah untuk meneruskan keturunan, membangun keluarga harmonis, memenuhi perintah agama
3.	Faktor penting untuk dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menikah	Berdasarkan hasil wawancara pada 8 narasumber mengatakan faktor yang paling penting dalam memutuskan untuk menikah ada beberapa hal namun dapat disimpulkan terdapat 3 hal yang paling penting yaitu kesiapan finansial, kedewasaan dan kesiapan mental dan emosional, kecocokan dengan pasangan
4.	Kesiapan mental dan emosional untuk menikah	Berdasarkan hasil wawancara pada 8 narasumber semua menekankan pentingnya kesiapan mental dan emosional dengan berbagai hal yang melatarbelakangi, kedewasaan dan mental menjadi hal yang sangat penting
5.	Pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga	Berdasarkan hasil pada 8 narasumber semua narasumber menekankan pembagian peran yang seimbang, fleksibel, dan saling mendukung. Tidak terpaku pada peran khusus suami atau peran khusus istri, semua narasumber setuju, pembagian peran dilakukan secaraimbang dengan komunikasi sehat
6.	Pengaruh media sosial dan lingkungan terhadap pandangan pernikahan	Dari hasil wawancara pada 8 narasumber Semua narasumber setuju media sosial dan lingkungan sangat berpengaruh, dengan dampak positif dan negatif, media sosial dapat membentuk berbagai pandangan berkaitan dengan pernikahan, baik belum menikah atau sudah menikah
7.	Tantangan terbesar dalam pernikahan	Berdasarkan hasil wawancara pada 8 narasumber, setiap narasumber menyampaikan tantangan menurut narasumber masing-masing, dengan hasil dominan 7 narasumber mengatakan tantangan pernikahan yaitu Masalah komunikasi, kecerdasan emosional, pengaruh media sosial, bagaimana menemukan pasangan yang tepat
8.	Harapan atau ekspektasi dalam pernikahan?	Berdasarkan hasil wawancara 8 narasumber, semua narasumber mengatakan harapan yang positif berkaitan dengan pernikahan antara lain Kebahagiaan, kehidupan keluarga harmonis, saling mendukung dengan pasangan
9.	Pesan terkait pernikahan	Berdasarkan hasil wawancara pada 8 narasumber, narasumber berpesan banyak baik kepada diri sendiri dan orang lain berkaitan dengan pernikahan. semua narasumber berpesan dan menekankan pentingnya persiapan matang (mental, emosional, finansial), memilih pasangan yang tepat, jangan terburu-buru, persiapan sebaik mungkin, Bangun komunikasi secara sehat, bangun peran dan tujuan pernikahan sebelum menikah

Data hasil wawancara diatas merupakan kesimpulan yang diambil secara langsung dengan melakukan wawancara kepada 8 narasumber Gen Z dengan kriteria umur 18-25 tahun dan dilakukan analisis dari hasil keseluruhan.. Gen Z ini dikenal sebagai generasi yang unik, memiliki akses luas

terhadap informasi, dan melek akan teknologi. Gen Z tumbuh di era digital yang penuh dengan arus informasi cepat, sehingga pandangan terhadap pernikahan dan aspek kehidupan lainnya dipengaruhi oleh berbagai faktor.

PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menyajikan pemahaman yang mendalam mengenai perspektif dan sikap Gen Z terkait pernikahan di masa kini. Hasil analisis menggambarkan pergeseran nilai dan prioritas dibandingkan generasi terdahulu, hal tersebut menunjukkan terdapat kesinambungan dalam beberapa aspek tradisional pernikahan. Analisis terhadap mengungkap adanya kompleksitas pandangan Gen Z mengenai pernikahan, yang dipengaruhi berbagai faktor sosial, Agama, Ekonomi, Kesehatan dan Teknologi.

Keinginan untuk menikah di kalangan Gen Z menunjukkan keragaman yang signifikan. Sebagian besar responden menyatakan keinginan untuk menikah di masa depan, dengan motivasi yang beragam mulai dari alasan spiritual hingga kebutuhan emosional. Hal ini tercermin dalam pernyataan salah satu responden, "Ingin. Pertama karena hal tersebut merupakan perintah tuhan, kedua sebagai manusia fitrahnya adalah mencintai dan dicintai." Temuan ini sejalan dengan penelitian Willoughby et al. (2020) yang menunjukkan bahwa meskipun ada tren penundaan pernikahan, mayoritas generasi muda masih menganggap pernikahan sebagai tujuan hidup yang penting. Meski demikian, beberapa responden juga mengungkapkan keraguan atau ketidak inginan untuk menikah, mencerminkan fenomena yang disebut oleh Klinenberg (2012) sebagai "going solo", di mana hidup melajang menjadi opsi gaya hidup yang semakin diterima.

Motivasi dan tujuan pernikahan yang diungkapkan oleh responden menunjukkan perpaduan antara nilai-nilai tradisional dan modern. Sejumlah besar responden menyebutkan tujuan seperti membangun keluarga yang harmonis, meneruskan keturunan, dan memenuhi perintah agama. Namun, ada juga penekanan pada aspek-aspek seperti kemandirian dan aktualisasi diri, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang responden: "Hidup bersama secara mandiri bersama pasangan yang dapat menerima kita seutuhnya." Menandakan adanya kecenderungan untuk memandang pasangan lebih sebagai rekan atau sahabat seumur hidup.

Persiapan dan kesiapan pernikahan menjadi tema yang sangat ditekankan oleh para responden. Faktor-faktor seperti kesiapan mental, stabilitas emosi, dan finansial dipandang sebagai prasyarat penting sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Salah seorang responden menyatakan, "Kesiapan mental dan emosional itu penting banget untuk menikah, kalo mental belum siap dan emosionalnya masih labil akan mempengaruhi rumah tangga kelak nanti." Temuan ini juga memperkuat argumen Arnett (2000) terkait "emerging adulthood", sebuah fase dimana generasi muda cenderung menunda komitmen jangka panjang seperti pernikahan untuk lebih fokus pada pengembangan diri.

Pengaruh lingkungan dan tantangan yang dihadapi Gen Z dalam konteks pernikahan sangat dipengaruhi oleh platform media sosial dan dinamika perubahan sosial yang pesat. Sejumlah besar responden mengungkapkan kekhawatiran tentang tingginya tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang sering mereka lihat di berbagai kanal media sosial. Salah seorang responden menyatakan, "Sangat berpengaruh dimana tambah membuat kesal dan takut untuk menikah karena maraknya berita mengenai KDRT sampai perceraian yang meningkat.". Namun, beberapa responden juga menunjukkan sikap yang kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial, menunjukkan tingkat literasi media yang cukup baik di kalangan Gen Z.

Cara Gen Z memandang pernikahan di masa kini menunjukkan perubahan nilai yang cukup signifikan. Banyak dari mereka yang menekankan keseimbangan peran dalam rumah tangga, keterbukaan dalam berkomunikasi, dan fleksibilitas dalam pembagian tanggung jawab. Seperti yang diungkapkan oleh seorang responden, "Menurut saya peran dan tanggung jawab yang saya inginkan adalah sama-rata, Komunikasi penting tidak ada peran dan tanggung jawab saklek bagi masing-masing." Pandangan ini selaras dengan konsep "pure relationship" yang dikemukakan oleh Giddens (1992), di mana suatu hubungan dibangun atas dasar kesetaraan dan negosiasi yang berkelanjutan. Namun, beberapa responden juga menunjukkan keterikatan pada nilai-nilai tradisional, menunjukkan kompleksitas dan keragaman pandangan dalam generasi ini.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menggambarkan Gen Z sebagai generasi yang memiliki pandangan kompleks dan beragam tentang pernikahan. Mereka menunjukkan keinginan

untuk menikah, namun juga menyadari adanya rintangan dan resiko yang menyertainya. Penekanan pada persiapan dan kesiapan mencerminkan pendekatan yang lebih hati-hati dan reflektif terhadap pernikahan. Meskipun pengaruh media sosial dan perubahan sosial yang pesat membentuk persepsi mereka, Gen Z juga menunjukkan kemampuan untuk bersikap kritis dan adaptif. Temuan-temuan ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan praktisi yang bekerja dengan kaum muda, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih nuansa dan responsif terhadap kebutuhan dan perspektif unik Gen Z dalam hal hubungan dan pernikahan.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif Gen Z terhadap pernikahan sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti agama, sosial, ekonomi, dan teknologi. Meskipun sebagian besar masih menginginkan pernikahan, Gen Z cenderung lebih berhati-hati dan reflektif dalam mengambil keputusan tersebut. Mengingat pentingnya kesiapan mental, emosional, dan finansial yang ditekankan oleh responden, saran intervensi untuk remaja Gen-Z dapat difokuskan pada pengembangan program pendidikan pra-nikah yang komprehensif. Program ini sebaiknya mencakup pelatihan keterampilan komunikasi, manajemen keuangan, dan pengelolaan emosi dan pemahaman dalam pernikahan. Selain itu, mengingat signifikannya pengaruh media sosial, penting untuk meningkatkan literasi media di kalangan Gen Z, membantu Gen-Z mengkritisi informasi yang diterima dan membentuk ekspektasi yang realistis tentang pernikahan. Intervensi juga dapat diarahkan pada pemberian konseling individual atau kelompok untuk membantu remaja Gen-Z mengeksplorasi nilai-nilai pribadi Gen-Z terkait hubungan dan pernikahan. Dengan pendekatan yang tepat dan responsif terhadap kebutuhan unik Gen Z, diharapkan Gen-Z dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan siap menghadapi tantangan dalam membangun hubungan yang sehat di masa depan.

REFERENSI

- Barak, A., & Grohol, J. M. (2011). Current and future trends in internet-supported mental health interventions. *Journal of Technology in Human Services*, 29(3), 155-196.
- Fincham, F. D., & May, R. W. (2017). Emerging adults' relationships with parents: A review. *Emerging Adulthood*, 5(3), 147-158.
- Hawkins, A. J., Allen, S. E., & Yang, C. (2018). How does couple and relationship education affect relationship hope? An intervention-process study with lower income couples. *Family Relations*, 67(3), 325-342.
- Lewis, J. A., Arnold, M. S., House, R., & Toporek, R. L. (2015). *ACA advocacy competencies: A social justice framework for counselors*. John Wiley & Sons.
- Masten, A. S. (2018). Resilience theory and research on children and families: Past, present, and promise. *Journal of Family Theory & Review*, 10(1), 12-31.
- Ratts, M. J., Singh, A. A., Nassar-McMillan, S., Butler, S. K., & McCullough, J. R. (2016). Multicultural and social justice counseling competencies: Guidelines for the counseling profession. *Journal of Multicultural Counseling and Development*, 44(1), 28-48.
- Sudirjo, E., & Alif, M. N. (2018). *Pertumbuhan Dan Perkembangan Motorik Konsep Perkembangan Dan Pertumbuhan Fisik Dan Gerak Manusia*. In UPI Sumedang Press.
- Sue, D. W., Sue, D., Neville, H. A., & Smith, L. (2019). *Counseling the culturally diverse: Theory and practice*. John Wiley & Sons.
- Feist, J. & Gregory J. Feist. (2013). *Teori Kepribadian (Edisi ketujuh)*. Jakarta:Penerbit Salemba Humanika.
- Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. *American Psychologist*
- Willoughby, B. J., Hall, S. S., & Luczak, H. P. (2015). Marital paradigms: A conceptual framework for marital attitudes, values, and beliefs. *Journal of Family Issues*
- Klinenberg, E. (2012). *Going solo: The extraordinary rise and surprising appeal of living alone*. Penguin.
- Giddens, A. (1992). *The transformation of intimacy: Sexuality, love and eroticism in modern societies*. Stanford University Press.

- Carlson, D. L., Miller, A. J., & Sassler, S. (2018). Stalled for whom? Change in the division of particular housework tasks and their consequences for middle- to low-income couples. *Socius*, 7, 1-17.
- Takashi Oshio & Kayo Nozaki & Miki Kobayashi, 2013. "Division of Household Labor and Marital Satisfaction in China, Japan, and Korea," *Journal of Family and Economic Issues*, Springer, vol. 34(2), pages 211-223, June.
- Carroll, J. S., Willoughby, B., Badger, S., Nelson, L. J., Barry, C. M., & Madsen, S. D. (2007). So close, yet so far away: The impact of varying marital horizons on emerging adulthood. *Journal of Adolescent Research*, 22(3), 219-247.
- Holman, T. B., & Li, B. D. (1997). Premarital factors influencing perceived readiness for marriage. *Journal of Family Issues*, 18(2), 124-144.
- McDaniel, B. T., Drouin, M., & Cravens, J. D. (2017). Do you have anything to hide? Infidelity-related behaviors on social media sites and marital satisfaction. *Computers in Human Behavior*, 66, 88-95.
- Parker, K., & Igielnik, R. (2020). On the cusp of adulthood and facing an uncertain future: What we know about Gen Z so far.
- Sari, F., & Sunarti, E. (2013). Kesiapan menikah pada dewasa muda dan pengaruhnya terhadap usia menikah. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 6(3), 143-153.
- Sunarti, E., Tati, T., Atat, S. N., Noorhaisma, R., & Lembayung, D. P. (2005). Pengaruh tekanan ekonomi keluarga, dukungan sosial, kualitas perkawinan, pengasuhan, dan kecerdasan emosi anak terhadap prestasi belajar anak. *Media Gizi dan Keluarga*, 29(1), 34-40.
- Twenge, J. M., Exline, J. J., Grubbs, J. B., Sastry, R., & Campbell, W. K. (2015). Generational and time period differences in American adolescents' religious orientation, 1966–2014. *PloS one*, 10(5), e0121454.
- Willoughby, B. J., Hall, S. S., & Luczak, H. P. (2015). Marital paradigms: A conceptual framework for marital attitudes, values, and beliefs. *Journal of Family Issues*, 36(2), 188-211.
- Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. *American psychologist*, 55(5), 469.
- Klinenberg, E. (2012). *Going solo: The extraordinary rise and surprising appeal of living alone*. Penguin.